

O'SMIRLARDA ISHONCH HISSI VA ISHONCHSIZLIKNING IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Saidova Yulduzxon Akbarjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033841>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlarda ishonch hissi va ishonchsizlikning shakllanish mexanizmlari, ularning psixologik ildizlari hamda ijtimoiy omillar ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'smirlik davrida shaxsning o'ziga, atrofdagilarga va jamiyatga bo'lgan ishonchi barqaror psixologik rivojlanishning muhim ko'rsatkichi ekanligi asoslanadi. Shuningdek, oiladagi tarbiya uslubi, tengdoshlar bilan munosabatlar, shaxslararo kommunikatsiya sifati va ijtimoiy qo'llab-quvvatlovning yetariligi ishonch yoki ishonchsizlikning asosiy determinatlari sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada o'smirlarda ishonchsizlikning shakllanishiga olib keluvchi xavf omillari va ularni yumshatish bo'yicha psixologik tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlik, ishonch, ishonchsizlik, ijtimoiy-psixologik omillar, shaxslararo munosabatlar, o'zini anglash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlov, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ социально-психологических особенностей доверия и недоверия у подростков. Рассматриваются механизмы формирования доверительного отношения к себе, окружающим и обществу, а также влияние семейного воспитания, характера общения со сверстниками и уровня социальной поддержки. Подчеркивается, что чувство доверия является одним из ключевых условий гармоничного психического развития личности в подростковом возрасте. Кроме того, выявляются основные факторы риска, способствующие возникновению недоверия, и предлагаются психологические рекомендации по их профилактике и коррекции.

Ключевые слова: подростковый возраст, доверие, недоверие, социально-психологические факторы, межличностные отношения, самосознание, социальная поддержка, коммуникативная компетентность.

Annotation: This article provides a scientific analysis of the socio-psychological characteristics of trust and distrust among adolescents. It examines the developmental mechanisms of trust toward oneself, peers, and society, emphasizing its crucial role in ensuring stable psychological growth during adolescence. The influence of parental upbringing, peer relations, interpersonal communication quality, and the availability of social support are identified as key determinants of trust formation. The article also highlights major risk factors that contribute to the emergence of distrust and offers psychological recommendations aimed at preventing and reducing these negative outcomes.

Keywords: adolescence, trust, distrust, socio-psychological factors, interpersonal relations, self-awareness, social support, communicative competence.

Bugungi globallashuv jarayonida yoshlar ongiga, xususan o'smirlarning psixologik rivojiga ta'sir qiluvchi omillar nihoyatda ko'payib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z nutqlarida yosh avlod tarbiyasini milliy taraqqiyotning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida baholab, "yoshlarning ma'naviy dunyosi, ulardagi mustahkam iymon-e'tiqod, ishonch va o'ziga bo'lgan qat'iy qarashlar kelajagimiz poydevoridir", deya ta'kidlaydi. Bu fikr o'smirlik davrida shaxsning ishonch hissi qanchalik muhim psixologik mexanizm ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

O'smirlik — shaxsning psixik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida burilish davri bo'lib, aynan shu bosqichda ishonch va ishonchsizlikning barqaror shakllari shakllana boshlaydi. Psixologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, ishonch hissi o'smirning o'ziga munosabati, atrofdagilar bilan o'zaro aloqalari, ijtimoiy faoliyati va emosional barqarorligini belgilovchi asosiy komponentlardan biridir. Aksincha, ishonchsizlikning kuchayishi shaxslararo munosabatlarda ziddiyat, xavotir, o'zini past baholash, ijtimoiy faollikning susayishi kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Prezident nutqlarida alohida ta'kidlab o'tilganidek, yoshlarning ma'naviy va psixologik mustahkamligini ta'minlash nafaqat ta'lim tizimi, balki oilaviy tarbiya, keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari hamkorligida amalga oshirilishi lozim. Chunki ishonch, birinchi navbatda, oila muhitida shakllanadi: mehr, hurmat, qo'llab-quvvatlashlilik — o'smirning psixik himoya tizimini mustahkamlaydigan asosiy omillardir. Tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlar, sog'lom kommunikativ muhit, adolatli baholash va rag'batlantirish esa o'smirning ijtimoiy faolligini oshirib, unda o'ziga va boshqalarga bo'lgan ishonchni shakllantiradi.

Ijtimoiy jarayonlarning keskin o'zgarib borishi fonida o'smirlarda ishonchsizlikning kuchayishiga sabab bo'layotgan xavf omillari ham mavjud: kommunikatsion murakkabliklar, oilaviy nizolar, psixologik e'tiborsizlik, internet ta'sirining tartibsizligi, agressiv axborot oqimi va ijtimoiy taqqoslash fenomenlari shular jumlasidandir. Prezident ta'kidlaganidek, yosh avlodni har qanday tahdid va salbiy ta'sirlardan asrash uchun psixologik profilaktika, sog'lom muhit yaratish va psixologik madaniyatni yuksaltirish ustuvor vazifadir.

Shu nuqtayi nazardan, ushbu tadqiqotning dolzarbligi o'smirlarda ishonch va ishonchsizlikning ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini chuqur tahlil qilish, ularning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, shuningdek, salbiy tendensiyalarni kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi.

Mazkur maqolada o'smirlik yoshidagi ishonch hissining psixologik tuzilmasi, ijtimoiy omillar bilan o'zaro bog'liqligi, ishonchsizlikning paydo bo'lish sabab va oqibatlari keng ko'lamda yoritilib, nazariy va amaliy jihatlari ilmiy tahlil qilinadi.

O'smirlik davri shaxsning psixik rivojlanishida eng dinamik bosqichlardan biridir. Bu jarayonda ishonch (trust) kategoriyasi psixologiyada shaxslararo munosabatlarning markaziy komponenti sifatida baholanadi. Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasiga ko'ra, ishonchning dastlabki asoslari bolalikning ilk bosqichida shakllanadi, biroq o'smirlikda uning qayta mustahkamlanishi, mazmun jihatidan to'ldirilishi va ijtimoiy mavqe bilan bog'liq ravishda takomillashuvi kuzatiladi. Erikson o'smirlikni "identifikatsiya va rol tanlash davri" sifatida tavsiflaydi va shu bosqichda ishonch — psixososial barqarorlikning tayanch ustunlaridan biri ekanini ta'kidlaydi.

Kognitiv psixologiya vakillari, xususan, J. Piajening fikriga ko'ra, o'smirlikda abstrakt tafakkur, refleksiya, o'z-o'zini anglash jarayonlari chuqurlashgani sari shaxsning ishonchga beradigan bahosi ham murakkablashadi. O'smirlar atrofdagilarning xatti-harakatlarini nafaqat tashqi ko'rinishidan, balki motivatsion va axloqiy mezonlar asosida baholashni boshlaydi. Bu jarayon ishonchning kognitiv komponentining shakllanishiga asos bo'ladi.

Humanistik psixologiya (Maslou, Rodjers) vakillari ishonchni shaxsning psixologik farovonligi, o'zini qadrlashi, emotsional xavfsizligi bilan uzviy bog'liq bo'lgan sifat sifatida talqin qiladi. Rodjersning "qabul qiluvchi, shartsiz hurmat" tamoyillari ishonchning rivojlanishida asosiy psixoterapevtik mexanizm sifatida ko'riladi. O'smirlikda bu tamoyillar tengdoshlar bilan

muloqotda, oiladagi muloqot sifati va pedagogik jarayondagi adolat tamoyillari orqali namoyon bo'ladi.

Oila o'smirning birlamchi ijtimoiylashtiruvchisi bo'lib, ishonchning asosiy poydevori aynan oilaviy munosabatlar orqali shakllanadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, o'zaro hurmat, mehr, emotsional yaqinlik, adolat va izchil nazorat mavjud bo'lgan oilalarda o'smirlarda ishonch yuqori bo'ladi. Aksincha, konfliktli, befarq, haddan tashqari avtoritar muhitda ishonchsizlik darajasi ortadi.

Attachment-nazariya (Bowlby, Ainsworth) nuqtai nazariga ko'ra, xavfsiz bog'lanish modeli o'smirda ichki barqarorlik, o'ziga ishonch, boshqalarga nisbatan ijobiy munosabat va ijtimoiy moslashuvni ta'minlaydi. Beqaror bog'lanish esa ishonchsizlik, xavotir, agressiv reaksiya va emotsional noziklikni kuchaytiradi.

Pedagogik jarayonda o'qituvchining adolatlil, izchil, qo'llab-quvvatlovchi yoki aksincha, kamsituvchi va befarq munosabati o'smirlarda ishonch shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida konstruktiv kommunikatsiya, individual yondashuv, o'quvchining qadrini tan olish ishonch darajasini oshiradi.

Ijtimoiy o'rganish nazariyasi (Bandura)ga ko'ra, o'smirlar atrofdagilarning xatti-harakatlarini kuzatish orqali ijtimoiy model yaratadilar. Pedagoglar va tengdoshlarning ijobiy namunasi ishonchni mustahkamlaydi; agressiya, kamsitish, befarqlik esa ishonchsizlikni kuchaytiradi.

O'smirlik davri — tengdoshlar bilan munosabat eng kuchli ta'sirga ega bo'ladigan bosqichdir. Sotsiometrik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy maqomi yuqori bo'lgan, muloqot qobiliyati rivojlangan o'smirlarda ishonch hissi kuchlidir. Jamoadan chetlashgan, rad etilgan yoki mobbing qurboni bo'lgan o'smirlarda esa ishonchsizlik, xavotir va o'zini qadrsiz sezish holatlari ko'p uchraydi.

Erikson ta'kidlaganidek, o'smirlik — shaxsiy identifikatsiya shakllanadigan davr. O'zini qadrlash yuqori bo'lgan o'smirlar boshqalarga ishonishga moyil bo'ladi, chunki ular ijtimoiy baholarni adekvat qabul qiladi. O'z-o'zini past baholash esa ishonchsizlikning eng kuchli prediktorlaridan biridir.

Ishonch fenomenini nazariy jihatdan tushunish va o'rganish uzoq tarixga ega bo'lib, u Arastu, Aflotun, Spinoza, T. Gobbs, N. Makiavelli, J. Lokk, J.J. Russo, D. Yum, I. Kant, G. Gegel va boshqa mashhur faylasuflarning falsafiy asarlarida yoritilgan. Ularning ishlarida ishonch axloqiy meyorlarni va odamlar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi axloq kategoriyasi sifatida taqdim etilgan. Ishonch kategoriyasini o'rganayotgan deyarli barcha mualliflar ishonchning sifat jihatidan o'ziga xos ong holati ekanligini ta'kidlaydilar. Bu holat axloqiy his-tuyg'ular va e'tiqodlarni o'z ichiga oladi, ular shaxs xulq-atvorining sababchilari yoki rag'batlantiruvchilari hisoblanadi. Shu munosabatda ishonch axloqiy aloqalarni tartibga soluvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi va Bu yerda faylasuflar uning asosiy vazifasini aynan shunda deb bilishadi. Biroq "ishonch" tushunchasi psixologik hodisa hamdir, chunki u shaxslararo munosabatlar, insonning dunyo va o'zi bilan o'zaro ta'siri uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Turli lug'atlarda ishonchning har xil ta'riflari berilgan, biroq ularda ishonchni tushunishda umumiy xususiyat kuzatiladi kimningdir to'g'riligiga ishonish, insonning halolligi va olijanobligiga bo'lgan e'tiqoddir deb ham fikr bildiriladi.

Birinchi nazariya P. Laskou tomonidan "ishonch" hissini o'rganish uchun dastlabki qadamlar qo'yildi. U ishonchni o'z-o'zini anglash jarayonida o'zini namoyon qiladigan hodisa deb

hisoblagan. Uning fikriga ko'ra, ishonch hissi insonning boshqa odamlarga va butun dunyoga nisbatan ochiq munosabat bildirishini ifodalaydi. Uning nazariyasiga ko'ra, ishonch hissining shakllanishi dastlab bolalik davrida sodir bo'lib, u psixologik jihatdan sog'lom shaxsning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Ishonch fenomeni ko'plab ijtimoiy-gumanitar fanlarning mavzu maydoniga deyarli chaqmoq tezligida "kirdi": 1990-yillarning o'rtalarida nazariy va faraziy xarakterga ega bo'lgan birinchi yirik nashrlar paydo bo'ldi. deyarli bir vaqtning o'zida iqtisodiy va siyosatshunoslik, sotsiologiya va psixologiyada ilmiy tadqiqot yo'nalishi shakllandi. Buning sababi, bizning fikrimizcha, hamjamiyatda XX asrning 90-yillari o'rtalarida shakllangan "ishonch etishmovchiligi" deb nomlangan aniq ijtimoiy-psixologik hodisa edi. Bu 1990-yillarning boshlarida MDH davlatlarida sodir bo'lgan tub iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarning salbiy oqibatlaridan biriga aylandi. Ishonchsizlik o'sha tarixiy davr jamiyatining ko'p qatlamlarida, odamlar hayotining aksariyat jabhalarida, ayniqsa, iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy sohalarida keskin sezilib turardi. Shunday qilib, ishonch muammolariga ilmiy qiziqishni shakllantirishning asl manbai, bizningcha, aynan amaliy ehtiyojlar bo'lib, buning natijasida ishonch haqidagi bilimlarga bo'lgan yuqori talabning ijtimoiy muhiti paydo bo'lib, nafaqat uni tavsiflashga, balki uni ta'riflashga, tushuntirish, bashorat qilish va iloji bo'lsa, unga ta'sir qilish, nazorat qilishga ham imkon beradi.

Ushbu turkumda har doim mutaxassislar uchun juda munosib va e'tiborga loyiq o'rinni A. B. Kupreichenkoning tadqiqotlari egallab keldi, uning natijalari umumlashtirilgan va tizimlashtirilgan holda o'z tadqiqotlarida batafsil keltirilgan.

Ushbu tadqiqotning yetakchi nazariy asoslari qiziqishuyg'otadi. A.B.Kupreichenko tomonidan odamlar hayotining tabiiy ijtimoiy sharoitlarida - ko'plab ijtimoiy va psixologik xususiyatlar, fazilatlar, xususiyatlar va boshqalarning haqiqiy "tashuvchilari" tomonidan tashkil etilgan empirik tadqiqotlar psixososyal yondashuvga mos keladi. Dasturni ishlab chiqish va tadqiqotni tashkil etish bosqichida eng muhim omillar: ta'lim va kasbiy, oilaviy ahvol va uning mavjudligi, etnik va mintaqaviy, tarixiy, ijtimoiy-madaniy va boshqalar hisobga olindi. Ushbu ishda iqtisodiy, tashkiliy-psixologik omillarni ishlab chiqish va hisobga olish alohida ahamiyatga ega: iqtisodiy (yoki mulkiy) maqom, kasb, iqtisodiy faoliyat turi, tashkilotning korporativ madaniyati va boshqalar dalillandi.

Rossiyada XX asrning oxiri va XXI asrning boshida ishonchning turli masalalari faol ishlab chiqilmoqda psixologiya fanida turli sohalarida ishonchning paydo bo'lishi va namoyon bo'lishi xilma-xil sharoitlarning turli xususiyatlarga ta'siri ishonch, uning shaxs hayot faoliyatining u yoki bu sohalarida tutgan o'rni - bunday masalalar doirasi so'nggi yillardagi ilmiy ishlarda ko'rib chiqilmoqda. Ishonch fenomenini o'rganishga qiziqish bildirgan tadqiqotchilar uning ta'riflari, yondashuvlari va tahlil tuzilmalarining xilma-xilligini ta'kidlab o'tadilar.

V. Dalyaning "Tirik buyuk rus tilining izohli lug'ati"ga ko'ra, "ishonmoq" - kimgadir o'zini, sirlarini, ishlarini ishonib topshirish, birovga to'liq tayanish, imon va vijdoniga havola qilish demakdir. Ushakovning "Izohli lug'at"ida ishonch quyidagicha ta'riflangan: "birovning halolligi, vijdonliligiga bo'lgan qat'iy ishonch; kimningdir samimiyati va vijdonliligiga bo'lgan ishonch".

S.I.Ojegov "Rus tili lug'ati"da ishonchni quyidagicha ta'riflaydi: "kimningdir vijdonliligiga, samimiyligiga, biror narsaning to'g'riligiga bo'lgan ishonch va shunga asoslangan holda kimgadir yoki biror narsaga nisbatan munosabat".

"Etika bo'yicha lug'at"da (1983) ishonch boshqa shaxsning harakatlariga va uning o'ziga nisbatan munosabat sifatida ta'riflanadi, bu uning haqligiga, sadoqatiga, vijdonliligiga va halolligiga bo'lgan ishonchga asoslanadi.

Ishonchning qarama-qarshisi ishonchsizlik, shubhalanishdir, bunda boshqalarning umumiy ishga sodiqligi, umumiy manfaatlarga yoki o'zaro kelishuv shartlariga rioya qilishga tayyorligi, harakatlarining motivlari samimiyligiga shubha bilan qaraladi".

Ishonch e'tiqoddan farq qiladi. E'tiqod tashqi dalillar va rasmiy mantiqiy isbotlarning kuchidan ustun turadi. Ishonch esa insonning bilish doirasiga kiradigan masalalarga taalluqlidir; biror narsani o'zi hal qila olmaydigan yoki qilishni xohlamaydigan odam yo umumqabul qilingan fikrga, yoki obro'li shaxsga ishonib ish ko'radi. Ishonch o'z kuchini anglash bo'lib, o'z bilimining haqiqiylikiga yoki o'z ishining to'g'riligiga ishonishdan iborat; ishonchsizlik esa, aksincha, zaiflik, o'ziga ishonchsizlik bo'lib, avtoritetni tan olishdan kelib chiqadi.

O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'smirlarda ishonch va ishonchsizlikning shakllanishi ko'p omilli, kompleks psixologik jarayon bo'lib, u shaxsning ichki ruhiy holati, oilaviy tarbiya, maktab muhiti, tengdoshlar guruhi va keng ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liqdir. Ishonch — o'smirning ijtimoiy moslashuvi, emotsional barqarorligi, shaxslararo munosabatlari, o'z-o'zini qadrlashi va kelajakdagi ijtimoiy kompetensiyalarining muhim psixologik indikatori sifatida namoyon bo'ladi. Aksincha, ishonchsizlikning kuchayishi shaxslararo konfliktlar, kommunikativ chekinish, xavotir, o'ziga past baho, psixologik nomutanosiblik va ijtimoiy izolyatsiya kabi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

Nazariy tahlillar Eriksonning psixososial rivojlanish konsepsiyasi, Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi, Rodjersning humanistik yondashuvi, Banduraning ijtimoiy o'rganish modeli va Bowlbyning bog'lanish nazariyasi bilan uyg'un holda o'smirlarda ishonchning shakllanishini yanada chuqurroq tushuntiradi. Unga ko'ra, ishonch — ichki psixologik barqarorlik va ijtimoiy tajribaning integrallashgan mahsulidir.

Ishonchning mustahkamlanishi uchun o'smir doimiy ravishda emosional xavfsizlik, ijobiy muloqot, adolatli baholash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, shaxsiy qadr-qimmatni tan olish va sog'lom kommunikativ muhitga ehtiyoj sezadi. Shuningdek, o'zini qadrlashning pastligi, oilaviy nizolar, ijtimoiy bosim, salbiy axborot oqimi va tengdoshlar tomonidan rad etilish ishonchsizlikning asosiy psixologik determinatorlari bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, o'smirlarda ishonch hissini rivojlantirish jamiyatdagi psixologik farovonlik va sog'lom ijtimoiylashuv jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur tadqiqot o'smir shaxsining barqaror rivojlanishi uchun psixologik profilaktika, ma'naviy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy hamkorlikning zarurligini asoslaydi.

Tavsiyalar:

- ✓ O'smirlarga nisbatan mehr, ishonch, e'tibor va izchil qo'llab-quvvatlovni ta'minlash.
- ✓ Ota-ona va farzand o'rtasida ochiq muloqot modelini shakllantirish.
- ✓ Jazo va tanbehning agressiv shakllaridan voz kechish, konstruktiv tushuntirish metodlaridan foydalanish.
- ✓ Oilada barqaror emotsional muhit yaratish va nizolarni sog'lom yo'l bilan hal qilish.
- ✓ O'smirning shaxsiy fikriga, qarorlariga va mustaqilligiga hurmat bilan yondashish.
- ✓ O'qituvchilar tomonidan adolatli, qo'llab-quvvatlovchi va pedagogik etikaga mos muloqot olib borilishi.
- ✓ Sog'lom sinf iqlimini shakllantirish, mobbing va kamsitish ko'rinishlarini bartaraf etish.

- ✓ O'quvchilarning ijtimoiy-psixologik kompetensiyasini oshiruvchi treninglar (kommunikativ ko'nikmalar, emotsional intellekt, konfliktologiya) o'tkazish.
- ✓ O'quvchilarni ijtimoiy loyihalar, jamoaviy faoliyatlar va volontyorlik ishlariga jalb etish.
- ✓ Tengdoshlar o'rtasida o'zaro hurmat, qo'llab-quvvatlash va bir-biriga yordam berish madaniyatini rivojlantirish.
- ✓ Yoshlar tashkilotlari orqali sog'lom ijtimoiy kommunikatsiya va liderlik ko'nikmalarini kuchaytirish.
- ✓ Salbiy axborot oqimini cheklaydigan, yoshlar ruhiyatiga mos keladigan ma'naviy-ma'rifiy kontent yaratish va targ'ib qilish.
- ✓ O'smirlarning ishonch darajasini diagnostika qilish uchun valid va ishonchli psixodiagnostik metodikalardan foydalanish.
- ✓ Ishonchsizlikning psixologik ildizlarini aniqlashga qaratilgan individual va guruh korreksion dasturlarni ishlab chiqish.
- ✓ Ota-onalar uchun psixologik ma'rifat (psixoedukatsiya) seminarlarini tashkil etish.
- ✓ Emotsional intellekt, o'zini anglash, empatiya va o'zini qadrlashni kuchaytiruvchi treninglar o'tkazish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev, Sh. M. Yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va ularni qo'llab-quvvatlash to'g'risida nutqlari. – Toshkent: Prezident matbuot xizmati nashrlari, 2020–2024.
2. O'zbekiston Respublikasi "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2016.
3. Oila va yoshlar ma'naviyatini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi. – Toshkent, 2021.
4. Jo'rayev, R. Rivojlanish psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Karimova, V. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2014.
6. G'oziev, E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
7. Ochilova, M. O'smirlik davri psixologiyasi. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020.
8. Raxmatova, G. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent: Universitet, 2017.
9. Abdullaeva, Q. Oila psixologiyasi. – Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2019.
10. Mamatqulova, D. Shaxs psixologiyasi va o'zini anglash. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2016.
11. Umrzoqova, Z. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Tafakkur, 2021.
12. Raximov, J. Ijtimoiy moslashuv va kommunikativ kompetensiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
13. Yuldashev, A. Yoshlar ma'naviyati va psixologiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015.